

ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ТАЪЛИМ ВА ИЛМ-ФАНДАГИ ИШТИРОКИГА ОИД БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР

Улжаева Шоҳистахон Мамажоновна¹, Тошева Гўзал Шербобоевна²

¹Тарих фанлари доктори, Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти Миллий тадқиқот университети "Гуманитар фанлар" кафедраси профессори

²Тошкент кимё-технология институти «Ижтимоий-сиёсий» фанлар кафедраси ассистенти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14970814>

Аннотация. Мақолада хотин-қизларнинг таълим ва илм-фандаги иштироки таҳлил қилинган. Ўзбекистонда қизларнинг таълим олиши имкониятлари кенг бўлиб, уларнинг илм-фандаги ҳиссаси ошиб бормоқда. Таҳлилларга кўра, аёл олимлар улуши 48% ни ташкил этади. Аёлларнинг таълим ва фанга жалб қилиниши мамлакатнинг инновацион ривожланишига ижобий таъсир қилади. Шу билан бирга, аёлларнинг раҳбарлик лавозимларида кам улушга эга экани ва оилавий ҳамда ижтимоий тўсиқлар мавжудлиги қайд этилган. Ечим сифатида, аёллар учун грантлар, таълим дастурлари ва молиявий ёрдамни кучайтириши таклиф этилади.

Калим сўзлар: хотин-қизлар, таълим, илм-фан, гендер тенглиги, аёл олимлар, инновация, раҳбарлик, грантлар, Ўзбекистон.

Аннотация. В статье анализируется участие женщин в образовании и науке. В Узбекистане девушки имеют широкие возможности для получения образования, и их вклад в науку увеличивается. Согласно исследованиям, доля женщин среди учёных составляет 48%. Привлечение женщин в образование и науку положительно влияет на инновационное развитие страны. Однако отмечается низкое представительство женщин на руководящих должностях и наличие семейных и социальных барьеров. В качестве решения предлагается усиление грантовых программ, образовательных инициатив и финансовой поддержки для женщин.

Ключевые слова: женщины, образование, наука, гендерное равенство, женщины-учёные, инновации, руководство, гранты, Узбекистан.

Abstract. The article analyzes the participation of women in education and science. In Uzbekistan, girls have broad opportunities for education, and their contribution to science is increasing. According to research, women make up 48% of scientists in the country. The involvement of women in education and science positively impacts the country's innovative development. However, the low representation of women in leadership positions and the presence of family and social barriers are noted. As a solution, the article suggests strengthening grant programs, educational initiatives, and financial support for women.

Keywords: women, education, science, gender equality, female scientists, innovation, leadership, grants, Uzbekistan.

Кириш. ЮНЕСКО маълумотларига кўра, дунё бўйича илм-фан соҳасида ишлайдиган тадқиқотчиларнинг 30-35% аёллар ҳисобланади. Ўзбекистонда бу кўрсаткич 48 фоизни ташкил этади¹.

Илм-фанда аёлларнинг иштироки глобал ва миллий тараққиёт учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Аёллар илм-фанда фаол бўлган давлатларда иқтисодий ва инновацион ўсиш юқори бўлади. Шунинг учун аёлларнинг илм-фан ва таълим соҳасидаги иштирокини ошириш, уларни раҳбарлик лавозимларига тайёрлаш, грантлар ва таълим дастурлари орқали қўллаб-қувватлаш муҳимдир.

Бутун дунёда илм-фан ва бошқа соҳаларда гендер тенглик масаласи кўндаланг кўйилган. Хусусан, Ўзбекистон Республикасида ҳам барча соҳалар қатори таълим ва илм-фан соҳаларида ҳам гендер тенгликни таъминлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ўзбекистоннинг олий таълим тизимини ривожлантириш концепциясида аниқ фанлар, технология, муҳандислик, ижодий санъат ва математикани ривожлантиришга урғу мақсадига урғу берилган².

Унга кўра олий, ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасаларида хотин-қизларни ўқитишни қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари ишлаб чиқилган³.

Материаллар ва методлар. Ўзбекистонда 2022—2026 йилларда хотин-қизларнинг мамлакат иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий ҳаётидаги фаоллигини ошириш бўйича Миллий дастур тасдиқланган⁴.

"Оила ва хотин-қизлар қўмитаси фаолиятини тартибга солиш соҳасидаги айрим норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тасдиқлаш тўғрисида"ги Вазирлар Маҳкамасининг қарори (500-сон, 2024 йил 12 август) Мазкур қарор билан Оила ва хотин-қизлар қўмитаси тўғрисидаги низом тасдиқланган бўлиб, қўмитанинг асосий вазифалари ва функциялари белгилаб берилган⁵.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Миромонович Мирзиёев «Юртимизда хотин-қизларнинг сифатли таълим ва тарбия олишига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Мутафаккир жадид бобомиз Абдурауф Фитрат таъбири билан айтганидай, “Оналар — бутун башариятнинг тарбиячиларидир“. Дарҳақиқат, оилада бир нафар қиз ўқиб, олий маълумотга, замонавий касб-ҳунарга эга бўлса, хонадондаги муҳит бутунлай ўзгаради. Биз шу мақсадда хотин-қизлар таълимини қўллаб-қувватлаш бўйича муҳим дастурни қабул қилдик», — деди давлат раҳбари⁶.

Президент ҳозирда аёлларнинг улуши тиббиётда — 77 фоизни, таълим соҳасида — 74 фоизни, иқтисодиёт ва саноат тармоқларида эса 46 фоизни ташкил этаётганини қайд этди⁷.

¹ Ўзбекистонда олимларнинг 48 фоизини аёллар ташкил этади // <https://daryo.uz/k/2025/02/11/saida-mirziyoyeva-ozbekiston-olima-ayollari-forumida-ishtirok-etdi-foto>

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармони. ПФ–5847, 08.10.2019

³ STEM-таълим ва STEM-бандликда хотин-қизларнинг хулқ-атвори ўзгаришининг ижтимоий ва психологик белгилувчи омиллари // UNDP Uzbekistan Accelerator Lab, 2023 -Б.9.

⁴ [O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni Oila va xotin-qizlarni tizimli qo‘llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida](https://lex.uz/uz/docs/-5899498) // <https://lex.uz/uz/docs/-5899498>

⁵ O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori O‘zbekiston Respublikasi Oila va xotin-qizlar qo‘mitasi faoliyatini tartibga solish sohasidagi ayrim normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida

⁶ «Оилада бир нафар қиз ўқиб, олий маълумотга эга бўлса, хонадондаги муҳит бутунлай ўзгаради» — президент // <https://www.gazeta.uz/uz/2023/03/07/womens/>

⁷ Ўша жойда.

Концепция, фармон ва қарорларга кўра, Ўзбекистон публикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги аёлларнинг илм-фандаги иштирокига қаратилган махсус дастурларни амалга оширмоқда. Давлат томонидан қизларнинг таълим олишини рағбатлантириш учун махсус грантлар, квоталар ва стипендиялар жорий қилинган. Айниқса STEAM (аниқ фанлар, технология, муҳандислик, санъат ва математика) йўналишларида аёлларнинг иштироки оширилмоқда.

Натижа. Аёлларнинг фан ва техника соҳасидаги иштироки мамлакатнинг инновацион ривожланишига хизмат қилади. Аёллар таълим соҳасида фаол бўлса, жамиятнинг маънавий савияси ошиб, интеллектуал салоҳияти юксалади. Аёлларнинг таълим ва фан соҳасида тўлақонли иштироки гендер тенглигини таъминлайди ва жамиятда барқарорликка ҳисса қўшади.

Олий маълумотли оналар фарзандларининг саводхонлиги ва интеллектуал ривожланишига ижобий таъсир кўрсатади.

Мунозара. Айрим жамият қатламларида аёлларнинг илм-фан ва техника соҳаларидаги иштирокига нисбатан салбий фикрлар мавжуд. Баъзи инсонлар «Аёл киши ўқиб шаҳар олиб берармиди» деган нотўғри тушунчага эга. Бугунги глобал дунёда глобал фуқарони тайёрлаш вақти етиб келди. Бугун билимсиз, кўлида мутахассилик дипломига эга бўлмаган ва иш жойига эга бўлмаган инсонга психологик ва иқтисодий жиҳатдан ҳам мураккаб вазиятлар пайдо бўлиши мумкин. Замон тўсиқларини довдираб қолмасдан, шокка тушмасдан оқилона босиб ўтиш қобилиятини шакллантириш, муаммо инсон ҳаёти давомида унинг параллелида мавжуд бўлиши ва ундан қўрқмаслик, ўз ҳаётини бошқариш салоҳиятига эга бўлиш, оёқда маҳкам туриш ва ўзига ишончи ортиши учун албатта ҳар бир хотин-қиз билим ва касб чўққиларини эгаллаши лозим. Бундай инсонлар оиласида барқарорлик ва ривожланиш бўлади, унда вояга етган фарзандлар давлат ва жамият учун хизмат қилади, ватанпарварлик намуналарини кўрсатади. Бир сўз билан айтганда биринчи навбатда олима аёл миллат тарбиячисидек оғир ва шарафли вазифани бажаради. Шунинг учун ҳам бугун қизларни ўқитиш масаласи давлат сиёсати даражасига кўтарилди.

Илмий ва таълим муассасаларида раҳбарлик лавозимларини асосан эркаклар эгаллаган.

Аёллар учун раҳбарлик лавозимларига тайёрлаш дастурларини кучайтириш, уларни бошқарув жараёнларига кенгрок жалб қилиш.

Айрим аёллар иқтисодий ёки оилавий сабабларга кўра таълим ва илмий фаолиятни ташлаб кетишади.

Хотин-қизларнинг илм билан шуғулланишига оилада эркак, қайнона, отанинг қаршилиги каби тўсиқлар ҳам учраб туради.

Ечим: Хотин-қизлар учун илмий грантлар ва молиявий ёрдам дастурларини жорий этиш ва ОАВларда аёлларнинг билимли бўлиши ҳар томонлама оилага фойда келтириши ҳақида тарғибот ишларини олиб бориш лозим. Олима аёллар, ўқимишли қизларнинг оиласи ва ҳаёти ОАВларда кенг ёритиб борилиши таклиф этилади.

Хулоса. Хотин-қизларнинг таълим ва илм-фандаги иштироки Ўзбекистоннинг умумий тараққиёти ва барқарор ривожланиши учун муҳим аҳамиятга эга. Мамлакатда бу борада бир қатор ижобий ишлар амалга оширилмоқда, бироқ ҳали ҳам айрим муаммолар мавжуд.

Шунинг учун таълим имкониятларини кенгайтириш, таълим ва илм-фанда ҳам гендер тенглигини таъминлаш, аёлларнинг илмий-тадқиқот фаолиятида фаол

қатнашишини рағбатлантириш, раҳбарликка жалб қилиш каби чора-тадбирларни кучайтириш зарур.

Бу чоралар нафақат аёлларнинг жамиятдаги мавқеини оширишга, балки мамлакатнинг илмий ва иқтисодий салоҳиятини юксалтиришга ҳам хизмат қилади.